

MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO
Educação Continuada / Unidades de Terapia Intensiva

PROJETO DE CAPACITAÇÃO EM POCUS VESICAL
PARA ENFERMEIROS DE TERAPIA INTENSIVA

Aplicação da ultrassonografia à beira leito
na prática assistencial baseada em evidências

Proponente: Aloir Paschoal Junior
Enfermeiro

Rio de Janeiro – RJ
2026

PROJETO DE CAPACITAÇÃO EM POCUS VESICAL PARA ENFERMEIROS DE TERAPIA INTENSIVA

Título

Capacitação em Ultrassonografia Vesical à Beira Leito para Enfermeiros: aplicação do POCUS na prática assistencial baseada em evidências

1. Apresentação

Apresento esta proposta de capacitação com o objetivo de implementar um curso teórico-prático de POCUS vesical para enfermeiros atuantes em unidades de terapia intensiva. A proposta surge a partir da observação, na prática assistencial, da necessidade de qualificar a avaliação vesical realizada pela enfermagem por meio de um método objetivo, não invasivo, disponível à beira leito e alinhado à prática baseada em evidências.

O uso do *point-of-care ultrasound* (POCUS) vem ampliando sua relevância no cuidado ao paciente crítico, por possibilitar avaliação imediata, maior precisão clínica e apoio à tomada de decisão multiprofissional. No contexto vesical, sua aplicação permite identificar distensão da bexiga, estimar volume urinário, avaliar retenção urinária e levantar suspeita de obstrução de cateter vesical, contribuindo para uma assistência mais segura e racional (FERNÁNDEZ-PRADA; BALLESTEROS-PEÑA, 2025; FUZARO et al., 2025).

Além disso, evidências recentes mostram que o uso da ultrassonografia vesical está associado à redução de cateterizações urinárias desnecessárias, bem como à diminuição de eventos adversos relacionados ao cateterismo urinário e de custos assistenciais (FERNÁNDEZ-PRADA; BALLESTEROS-PEÑA, 2025; DI MATTEO et al., 2023).

2. Apresentação do proponente

Sou enfermeiro há 16 anos, com experiência consolidada em Terapia Intensiva e participação frequente, ainda que nem sempre formal, em processos de educação continuada nos serviços em que atuei. Possuo três certificações em POCUS pelo Centro de Treinamento em Emergência Sul Fluminense (CETESF).

Atualmente, atuo como enfermeiro intensivista no Hospital Federal de Bonsucesso, administrado pelo Grupo Hospitalar Conceição, e também exerço a função de Coordenador de Pesquisa Clínica no Hospital Naval Marcílio Dias. Sou mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UERJ (PPGENF/UERJ), especialista em Terapia Intensiva pela UERJ/HUPE, por meio de residência em enfermagem, e especialista em Cardiologia e Hemodinâmica pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein.

3. Justificativa

Ao ingressar na instituição, percebi que as unidades já dispõem de tecnologia que pode ser melhor aproveitada pelos enfermeiros na prática assistencial. Nesse contexto, a ultrassonografia à beira leito se apresenta como uma ferramenta capaz de ampliar a precisão da avaliação clínica realizada pela enfermagem, especialmente em situações relacionadas à avaliação vesical.

Trata-se de um recurso que pode qualificar um cuidado majoritariamente manejado pela enfermagem, tornando a avaliação mais objetiva, segura e sustentada por dados clínicos. Seu uso pode contribuir para a identificação mais precisa de retenção urinária, distensão vesical, estimativa de volume urinário e suspeita de obstrução de cateter vesical, além de favorecer discussões multiprofissionais mais bem fundamentadas.

A proposta desta capacitação parte do entendimento de que a incorporação de tecnologias já disponíveis nas unidades, quando acompanhada de treinamento adequado, pode fortalecer a prática assistencial baseada em evidências e melhorar a qualidade do cuidado prestado ao paciente crítico. Estudos recentes demonstram que enfermeiros treinados são capazes de utilizar o POCUS em sua prática clínica, inclusive em cenários críticos, com potencial impacto sobre a condução assistencial e sobre a segurança do paciente (FUZARO et al., 2025; CORCORAN et al., 2023).

4. Objetivo geral

Capacitar enfermeiros das unidades de terapia intensiva para a realização de avaliação vesical à beira leito por ultrassonografia, como ferramenta de apoio à prática assistencial baseada em evidências e à tomada de decisão multiprofissional.

5. Objetivos específicos

- Introduzir conceitos de enfermagem baseada em evidências aplicados ao paciente crítico.
- Apresentar os fundamentos do POCUS e suas possibilidades de uso na Terapia Intensiva.
- Capacitar enfermeiros para identificação sonoanatômica da bexiga e realização adequada da insonação.
- Treinar a medição e a estimativa de volume vesical.
- Discutir aplicações práticas do método em situações como oligúria, anúria, retenção urinária e suspeita de obstrução de cateter vesical.
- Contribuir para a redução de cateterizações urinárias desnecessárias, quando clinicamente evitáveis.

- Fortalecer a participação da enfermagem na tomada de decisão clínica baseada em dados objetivos.

6. Público-alvo

Em um primeiro momento, a proposta é direcionada aos enfermeiros das seguintes unidades:

- UTI Clínica
- UTI Cirúrgica
- UTI Cardiológica

A capacitação poderá contemplar os profissionais dessas unidades independentemente do vínculo institucional, desde que atuem diretamente na assistência ao paciente crítico.

7. Metodologia

A capacitação será estruturada em dois momentos, totalizando 4 horas de treinamento, distribuídas em módulo teórico e módulo prático.

7.1 Módulo teórico – 2 horas

O módulo teórico será ministrado em horários diversos, considerando a dinâmica assistencial e, especialmente, a escala 12x36, de modo a ampliar a possibilidade de participação dos enfermeiros. A atividade poderá ocorrer em auditório ou sala de aula disponível na unidade, com duração máxima de 2 horas.

Conteúdo programático proposto

- Introdução à enfermagem baseada em evidências
- Conceito de POCUS e aplicações no paciente crítico
- Benefícios do POCUS para a prática da enfermagem intensiva
- Fundamentos básicos da ultrassonografia
- Sonoanatomia vesical
- Técnica de insonação vesical
- Medição e estimativa do volume vesical
- Aplicações clínicas na assistência de enfermagem
- Limitações do método
- Comunicação dos achados e apoio à decisão multiprofissional

7.2 Módulo prático – 2 horas

A etapa prática será agendada em pequenos grupos, com no máximo cinco participantes por turma, a fim de possibilitar supervisão adequada e melhor aproveitamento do treinamento.

Por se tratar de treinamento em ultrassonografia, a prática será realizada *in vivo*, preferencialmente em paciente sedado internado em uma das três UTIs contempladas, respeitando critérios assistenciais, éticos e operacionais da unidade. Os participantes realizarão identificação da bexiga, insonação, medição e estimativa de volume vesical sob supervisão.

8. Estratégia de inscrição

As inscrições poderão ser realizadas por meio de Google Forms, com quantitativo de vagas definido conforme o número de enfermeiros das unidades participantes e a viabilidade operacional das turmas.

9. Avaliação da aprendizagem

Será aplicado pré-teste antes do início da capacitação e pós-teste ao final do curso, com o objetivo de avaliar aquisição de conhecimento e impacto educacional da atividade.

10. Certificação

O curso poderá contar com certificado de 4 horas, correspondentes a:

- 2 horas teóricas
- 2 horas práticas

Sugere-se que a certificação seja emitida pela Educação Continuada, conforme fluxo institucional.

11. Resultados esperados

Espera-se que a capacitação:

- amplie a competência técnica dos enfermeiros na avaliação vesical à beira leito;
- fortaleça a assistência de enfermagem baseada em evidências;
- reduza procedimentos invasivos potencialmente desnecessários;
- favoreça identificação mais precoce de retenção urinária e suspeita de obstrução;
- contribua para decisões multiprofissionais mais qualificadas;
- estimule o uso racional de tecnologias já disponíveis nas unidades.

A literatura recente sustenta que a ultrassonografia vesical pode reduzir o número de cateterizações urinárias, diminuir eventos adversos associados e tornar a prática assistencial mais segura e eficiente (FERNÁNDEZ-PRADA; BALLESTEROS-PEÑA, 2025; DI MATTEO et al., 2023). Além disso, há evidência contemporânea mostrando boa aplicabilidade do método por enfermeiros, com correlação entre os volumes medidos por POCUS e os volumes efetivamente drenados (FUZARO et al., 2025).

12. Considerações finais

Esta proposta parte do compromisso com a qualificação da assistência de enfermagem e com o fortalecimento de práticas baseadas em evidências no cuidado ao paciente crítico. A incorporação de ferramentas objetivas, como a ultrassonografia vesical à beira leito, tende a aprimorar a avaliação clínica, favorecer a comunicação entre as equipes e agregar maior segurança à assistência.

Ressalto que esta proposta não tem como objetivo compensação financeira, mas sim contribuir para a formação profissional e para o aperfeiçoamento da assistência prestada no âmbito do SUS. Além da emissão de certificado de participação e de horas ministradas, a iniciativa busca fomentar uma cultura institucional de atualização técnica, uso racional de tecnologia e valorização da enfermagem como protagonista no cuidado crítico.

Coloco-me à disposição para organizar o conteúdo programático detalhado, o cronograma de turmas e a execução do curso, em articulação com a Educação Continuada e com as chefias das unidades envolvidas.

REFERÊNCIAS

CORCORAN, Eleanor; HOPKINS, Phil; FISHER, Richard; WONG, Adrian; ROSE, Louise. Intensive care nurse-led point of care ultrasound in the assessment and management of the critically ill COVID-19 patient: a single centre case series. *Nursing in Critical Care*, [s. l.], v. 28, n. 5, p. 781-788, 2023. DOI: 10.1111/nicc.12871. Disponível em: PubMed. Acesso em: 27 mar. 2026.

DI MATTEO, Roberta; CACCAMO, Irene; ARCIDIACONO, Simona; BERTIN, G.; CHIAMOSA, E.; VALENTI, F.; MUGONE, S.; DE PIAGGIA, A.; DANIELE, A.; CLARA, M.; GATTI, D.; BOLGEO, T.; MACONI, Antonio. Assessing the impact of bladder ultrasound on catheter-associated urinary tract infections and health-care costs: an observational pre-post study. *Assistenza Infermieristica e Ricerca*, [s. l.], v. 42, n. 3, p. 131-136, 2023. DOI: 10.1702/4095.40917. Disponível em: PubMed. Acesso em: 27 mar. 2026.

FERNÁNDEZ-PRADA, Iván; BALLESTEROS-PEÑA, Sendoa. Application of bladder ultrasound to reduce urinary catheterization in patients suspected of acute urinary retention: a systematic review. *Enfermería Clínica (English Edition)*, [s. l.], v. 35, n. 2, art.

502163, 2025. DOI: 10.1016/j.enfcle.2025.502163. Disponível em: PubMed. Acesso em: 27 mar. 2026.

FUZARO, Tatiana; REGAGNIN, Dejanira Aparecida; BRANDÃO, Thales Henrique Vieira; VICTORINO, João Paulo; SANTOS, Eduarda Ribeiro dos; COELHO, Filipe Utuari de Andrade. Assessment of bladder volume by nurses using point-of-care ultrasound: a cross-sectional study. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, São Paulo, v. 59, e20240285, 2025. DOI: 10.1590/1980-220X-REEUSP-2024-0285en. Disponível em: PubMed. Acesso em: 27 mar. 2026.